

Til va adabiyot.uz

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

«Til va adabiyot – Преподавание языка и литературы – Language and literature teaching» (e-mail:tilvaadabiyotuz@gmail.com) <https://oak.uz/pages/4802>

YANGI 2025-YIL MUBORAK BO'LSIN!

YANGI YIL

Abdulla ORIPOV

O'zbekiston Qahramoni, Xalq Shoiri

*Mehru muhabbatga tashna ko'ngilni
Hatto daqiqalar aylar ekan zor.
Bir o'zim bilurman, har yangi yilni
Qanchalik kutganman bo'lib intizor...*

Botir TAJIBOYEV,

Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsent v.b.,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)Email: botirtojiboyev19@gmail.com

AYRON VA ATALA LEKSEMALARINING ASSOTSIATIV MAYDONDAGI TAHLILI

Annotatsiya: maqolada assotsiativ maydon tushunchasi haqida ma'lumot berilgan.

Assotsiativ maydon a'zolari til egalarning turtki so'z bilan bog'liq holda xotirasida tiklangan birliklar bo'lib, turli til egalari bir-biridan farqlanishi asoslangan. *Ayron* va *atala* so'zlarining assotsiativ maydoni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: *assotsiativ maydon, assotsiativ birlik, funksional- psixolingvistik model, ayron, atala.*

Аннотация: в статье представлена информация о понятии ассоциативного поля. Членами ассоциативного поля являются единицы, восстанавливающиеся в памяти говорящих в связи со словом-раздражителем, и основанные на том, что они отличаются друг от друга у разных носителей языка. Раскрыто ассоциативное пространство слов айрон и атала.

Ключевые слова: *ассоциативное поле, ассоциативная единица, функционально-психолингвистическая модель, айрон, атала.*

Annotation: the article provides information about the concept of associative field. The members of the associative field are units that are restored in the memory of language speakers in connection with the trigger word, and are based on the fact that they differ from each other in different language speakers. The associative field of the words "ayron" and "atala" are revealed.

Keywords: *associative field, associative unit, functional-psycholinguistic model, ayron, atala*

Kirish. Ma'lumki, assotsiativ maydon inson lisoniy xotirasida turtki so'z ro'idagi til birligiga nisbatan tiklangan assotsiatsiyalar majmuyi sanaladi. D.Lutfullayevaning ta'rif berishicha, "Assotsiativ maydon – struktur jihatdan leksikografik xususiyatga ega bo'lgan, mohiyatan inson ongida aks etgan muayyan voqelik, uning hamrohlari obrazining verbal ifodasi, u haqidagi tasavvuri, bilimlarini namoyish etuvchi tilning o'zaro assotsiativ bog'langan semantik va grammatik munosabatdagi birliklari yig'indisidir" [D.Lutfullayeva, 58] [4] Darhaqiqat, assotsiativ maydon insonning nafaqat til birligi haqidagi bilim va tasavvurlari, balki ushbu birlik ortida turgan predmet, belgi, harakat, voqea-hodisa kabilar bo'yicha bilim va tasavvurlarini aks ettiruvchi o'zaro assotsiativ bog'langan birliklar tizimidir.

Asosiy qism. Sh.Balli tilni o'zaro aloqa-bog'lanishdagi assotsiatsiyalar tarmog'i sifatida tasavvur qiladi. Uning fikricha, to'liq motivlashgan til belgisining mohiyati shundaki, u bitta majburiy ichki assotsiatsiyaga tayanadi, nutqda ixtiyoriy qo'llaniladigan til belgisi esa fikran tashqi fakultativ assotsiatsiyalar bilan bog'lanadi.

Sh.Balli assotsiativ maydonni biror bir aytilgan so'zga nisbatan inson ongida tiklangan ko'p miqdordagi birliklar yig'indisi sifatida tushunadi. U assotsiativ maydonlar subyektiv xarakterda ekanligini qayd etgan, chunki insonda biror bir psixologik assotsiatsiyaning hosil bo'lishi uning yoshi, kasbi, ijtimoiy holati, kayfiyati kabilarga bog'liq. [G.Shur, 90] [10]

Bundan ma'lum bo'ladiki, assotsiativ birliklar

insonning bilim va tasavvurlari, psixologik holati, yoshi, kasbi, qiziqishlari kabilar bilan bevosita bog'lanadi. Bunday assotsiatsiyalar ongda ham assotsiativ maydonlarga birlashadi.

Tilshunoslikda *assotsiativ maydon* tushunchasi ushbu muammo tadqiqiga bag'ishlangan ishlarda to'liq ochib berilgan. Hatto bugungi kunda tilshunoslik terminlari izohiga bag'ishlangan lingvistik lug'atlarda ham ushbu termin uchraydi. Masalan, T.V.Jerebiloning "Словарь лингвистических терминов" kitobida *assotsiativ maydon* terminiga quyidagicha ta'rif berilgan: "Assotsiativ maydon assotsiatlar, ya'ni stimul so'zga berilgan javob reaksiyalari majmuidir" [Y.Jerebilo, 7] [2]

"Российский гуманитарный энциклопедический словарь"da esa *assotsiativ maydon* termini quyidagi tartibda izohlangan: "Assotsiativ maydon assotsiativ aloqalari bilan birlashtirilgan so'zlar (o'xshashik, zidlik, yondoshlik va boshqa belgilari asosidagi ijtimoiy, tarixiy, psixologik obrazli assotsiatsiyalar)ni qamrab olgan birmuncha keng doiradagi leksik hosilalardir. [[Российский гуманитарный энциклопедический словарь](#), 842] [7]

O.A.Axmanova assotsiativ maydonga "biror bir so'z bilan u yoki bu darajada bog'langan assotsiativ tasavvurlar yig'indisi" tarzida tavsif bergan. [O.Axmanova, 576] [1]

Assotsiativ maydon terminining mohiyati qator rus tilshunoslari asarlarida ham ochib berilgan. Jumladan, M.Patsis assotsiativ maydonga quyidagicha ta'rif bergan: "Assotsiativ maydon – bu so'zlarning tajriba asosida aniqlangan assotsiativ aloqasini ko'rsatadigan

funksional-psixolingvistik model hisoblanadi, u muloqot jarayonida real ongni ko'rsatuvchi modeldir. Bunday modelda til birliklarining paradigmatic va sintagmatik munosabatlari assotsiativ maydonda qanday berilishi, shu bilan birga, nutqiy birliklar(sintagmalar)da qay tarzda namoyon bo'lishi aniqlanadi". [M.Patsis, 14] [6]

N.V.Ufimseva assotsiativ maydonning milliy-madaniy belgisiga e'tiborini qaratadi. Uning fikricha, assotsiativ tajribalar orqali aniqlangan assotsiativ maydonlar nafaqat insonning verbal xotirasi fragmentlari hisoblanadi, balki muayyan etnik guruh dunyoqarashining bir bo'lagi bo'lib, shu madaniyat vakillarining ichki leksikonida mujassamlashgan, ularning olam haqidagi tasavvurlarini aks ettiruvchi motivlar, baholashlar va madaniy stereotiplarida namoyon bo'ladi. [N.Ufimseva, 140] [9]

Y.F.Tarasov ham assotsiativ maydonda milliy madaniyat aks etishini ta'kidlaydi. Uning qayd etishicha, biror bir turtki so'zga nisbatan yuzaga kelgan assotsiatsiyalar maydoni milliy madaniyatga mansub bilimlarni "tashqariga chiqaradi". [E.Tarasov, 38] [8]

Darhaqiqat, assotsiativ maydon til jamiyati a'zolarining tashqi olam haqidagi bilim va tasavvurlarini namoyish qiladi. Assotsiativ maydon birliklari jamiyat ongi, dunyoqarashi, mentaliteti, olamga bo'lgan munosabatidan darak beradi.

Ilmiy manbalarda asosiy hollarda assotsiativ maydon turtki so'zga nisbatan berilgan javob reaksiyalari (assotsiatlar) majmuyi sifatida tavsiflanadi. [E.Kuchinskaya, 5] [3] Bizningcha ham, bunday tavsif assotsiativ maydonning bir qarashda anglash mumkin bo'lgan mohiyatini aks ettiradi. Assotsiativ maydonning milliylik, jamoaviylik, tajribaga asoslanganlik, cheksizlik kabi qator xususiyatlari uning ichki belgilari sanaladi. Biz *assotsiativ maydon* terminiga berilgan yuqoridagi ta'rifni ma'qullagan holda unga quyidagicha tavsif beramiz: Assotsiativ maydon turtki so'zga nisbatan hosil bo'lgan, u bilan assotsiativ bog'langan birliklar majmuyidir.

Anglashiladiki, assotsiativ maydon muayyan bir turtki so'z bo'yicha til egalari xotirasida tiklangan so'zlardan tashkil topadi. Turtki so'z ta'sirida inson xotirasida tiklanadigan so'zlar shunchaki assotsiativlik xususiyatiga ega birliklar emas, ular semantik, grammatik, fonetik, derivatsion, uslubiy, pragmatik va boshqa qator umumiy belgisiga ko'ra turtki so'z bilan mustahkam aloqada bo'lgan birliklar sanaladi. Bunday aloqa ularning umumiy maydonga birlashuvini ta'minlaydi.

Assotsiativ maydonni ko'p qirrali majmua deyish mumkin. Chunki uning tarkibidan har xil strukturaga ega sath birliklari o'rin oladi. Bu birliklar turtki so'z bilan turli darajada semantik-mantiqiy aloqada bo'ladi. Ular muayyan til egalarning olamni qanday idrok etishi, olam haqidagi tasavvurlari, milliy-madaniy qarashlari, olamga munosabati haqida ma'lumot tashiydi.

H.Ortiqova assotsiativ maydonga xos xususiyatlarini tahlil qilgan ekan, uning quyidagi asosiy belgilarini ajratib ko'rsatadi:

"Assotsiativ maydon a'zolari til egalarning turtki so'z bilan bog'liq holda xotirasida tiklangan birliklar bo'lib, turli til egalarda bir-biridan farqlanadi.

Assotsiativ maydon birliklari nafaqat til birliklarining assotsiativ aloqasini, balki narsa-hodisalarning inson tasavvuridagi assotsiativ bog'lanishlarini ham aks ettiradi.

Assotsiativ maydon birliklari til egalarning turtki so'z bilan bog'liq tasavvurlari, bilimi, qiziqishlarini ifoda etadi.

Assotsiativ maydon birliklari til egalari ongdan o'rin olgan tayyor birliklar – leksemalar, iboralar, maqollar, hikmatli so'zlar, ongda barqaror birlik kabi o'rnashib qolgan ayrim so'z birikmalari, sodda gaplar, shuningdek, inson ichki nutqida shakllangan nutqiy sintaktik birliklardan tashkil topadi.

4. Assotsiativ maydon turtki so'zning ma'no mohiyatini ochib beruvchi tizim vazifasini bajaradi. Assotsiativ maydon til birliklarida davr o'tishi bilan yuzaga kelgan ma'noviy o'zgarishlarni ochib bera oladi. Assotsiativ maydon til birligining uzual ma'nosi va vertual ma'no xususiyatini farqlashga imkon beradi. Assotsiativ maydon tilning milliy-madaniy xususiyatini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

5. Assotsiativ maydondan turtki so'z bilan semantik jihatdan o'zaro bog'langan va, shu bilan birga, semantik jihatdan turtki so'zga aloqador bo'lmagan birliklar o'rin oladi. Keyingi turdagi birliklar turtki so'z bilan talaffuziga ko'ra, tovush tarkibi yaqin bo'lgan yoki shakliy tuzilishi bir bo'lgan birliklardan tashkil topadi.

6. Assotsiativ maydon birliklari turli sathga mansub bo'lgan birliklardir. Maydondan asosiy hollarda leksik va sintaktik sathga ega bo'lgan birliklar o'rin oladi.

7. Assotsiativ maydon funksional-semantik maydon kabi yadro va chegara qismlaridan tashkil topadi. Maydonning yadro qismidan qo'llanish chastotasi yuqori bo'lgan birliklar o'rin oladi, maydon chegarasidan turtki so'z bilan semantik aloqasi uzilgan, ammo shakliy, talaffuziga ko'ra umumiy bo'lgan birliklar joylashadi.

8. Turtki so'zning mohiyati, til egalarning ushbu so'z bilan bog'liq bilimlari, tasavvurlariga bog'liq holda assotsiativ maydonlar ko'lami va tarkibi turlicha bo'ladi.

9. Assotsiativ maydon individual xususiyatga ega. Shu bois uning tarkibi har bir til egasida turlicha va miqdori har xildir". [H.Ortiqova, 85-86] [5]

Anglashiladiki, assotsiativ maydon o'ziga xos qirralarga ega. Shu sababli ham u tilshunoslikning turli aspektlari tadqiq obyekti bo'la oladi.

Fikrimizni dalillash maqsadida "O'zbek tili

assotsiativ lug'ati"da berilgan ayron leksemasining assotsiativ maydoni birliklarini ham tahlil qilamiz:

AYRON: ichimlik 66; qatiq 34; sut 21; suzma 14; yoz 8; oqlik 7; lazzat 5; muzdek 5; sovuq 5; oppoq 4; chakki 4; rayhon 3; muz 3; chalop 3; chanqoq 3; achchiq 2; bakalashka 2; bolalar 2; issiq 2; ko'katlar 2; kosa 2; mazza 2; mineral suv 2; olma 2; suv 2; suyuqlik 2; tushlik 2; yalpiz 2; yoz fasli 2; sharbat 2; chanqash 2; chanqovbosdi 2; chakking suyuq holati 2; cho'ponlar 2.

Assotsiativ maydondagi quyidagi birliklar ayron turtki so'zi bilan milliy-madaniy belgisiga ko'ra assotsiativ bog'langan: qatiq, suzma, oqlik, chakki, chalop.

Quyidagi birliklar esa ayron turtki so'zi bilan ayronni tarkib toptiruvchilar sifatida assotsiativ bog'langan: qatiq, sut, suzma, chakki, rayhon, muz, chalop, ko'katlar, mineral suv, olma, suv, yalpiz.

Ayron leksemasiga qatiq, suzma, chakki, chalop assotsiatsiyalarining berilishi ayronning bu mahsulotlardan hosil qilinishi bilan bog'liq. Oqlik assotsiatsiyasi esa ayronning rangi bilan aloqador. Ko'rinadiki, til egalari tomonidan ayron leksemasiga berilgan milliy-madaniy assotsiatsiyalar ham asosan nolisoniy omillar asosida hosil bo'lgan.

"O'zbek tili assotsiativ lug'ati" materiallari tahlili ba'zan aksincha holatni ham ko'rsatadi. Atala leksemasi assotsiativ maydonidagi yuqori chastotali birliklarning turtki so'z bilan munosabatini belgilaymiz:

ATALA: taom 68; milliy taom 19; un 17; suv 9; bo'tqa 8; yog' 8; tug'ruqxona 7; mazali 6; qiymali atala 6; shakar 6; shirin 6; bolalar bo'tqasi 4; ovqat 4; sut 4;

ayollar 3; bolalar 3; go'dak 3; quyuc 3; suyuqosh 3; to'yimli 3; chaqaloq 3; arpa 2; atala qilish 2; atalamoq 2; atala-umoch 2; bolalar ovqati 2; bug'doy 2; bo'shang odam 2; go'sht 2; kasal 2; piyozdog' 2; qiymali 2; sariyog' 2; suyuq ovqat 2; tuqqan ayol 2; umoch 2; yorma atala 2; yovg'on atala 2; zig'ir yog' 2.

Ushbu assotsiativ maydonda atala leksemasi bilan assotsiativ bog'langan quyidagi milliy-madaniy birliklarni ajratish mumkin: milliy taom, qiymali atala, suyuqosh, atala qilish, atalamoq, atala-umoch, bo'shang odam, qiymali, suyuq ovqat, umoch, yorma atala, yovg'on atala.

Bulardan quyidagi birliklar atala leksemasi bilan lisoniy omil orqali assotsiativ bog'langan:

1) semantik tur-jins munosabati asosida: qiymali atala, atala-umoch, umoch, yorma atala, yovg'on atala, qiymali;

2) lug'aviy ma'nosidagi semalari asosida: milliy taom, suyuq ovqat, suyuqosh;

3) ko'chma ma'no asosida: bo'shang odam;

4) so'z yasalishida asos qism vazifasini bajarishiga ko'ra: atala qilish, atalamoq.

Xulosa. Milliy taom assotsiatsiyasini nolisoniy omil asosida hosil bo'lgan deyish ham mumkin. Atalaning o'zbek milliy taomi ekanligi haqidagi bilim ushbu assotsiatsiyaning hosil bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ko'rinadiki, atala leksemasi assotsiativ maydonidagi milliy-madaniy birliklar asosan lisoniy omil asosida hosil bo'lgan. Xullas, madaniy assotsiatsiyalarning hosil bo'lishiga ham lisoniy, ham nolisoniy omillar birdek ta'sir ko'rsata oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmanova O.A. Словарь лингвистических терминов. – М., 2005. – С. 576.
2. Жеребило Т.В. **Словарь лингвистических терминов**: Изд. 5-е, испр-е и дополн. – Назрань: Изд-во "Пилигрим", 2010 // <https://rus-lingvistics-dict.slovaronline.com/408-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE>
3. Кучинская Э.Д., Котьяш М.Ф. Сопоставительный анализ ассоциативных полей переводных эквивалентов русского и английского языков // [https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/241318/1/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%";](https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/241318/1/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%) Довголюк М.Н. Ассоциативно-вербальное поле "Армия": когнитивный аспект: Дисс. ... канд. филол.наук. – Санкт-Петербург, 2016. – С. 5. (– 167 с.)
4. Лутфуллаева Д. Ассоциатив тилшунослик назарияси. – Тошкент: Meriyus, 2017. – Б.58.
5. Ортиқова Ҳ. Бадиий матнинг ассоциатив тадқиқи (Э.Воҳидов ва А.Орипов шеърлари мисолида): Филол. фан. бўйича фалс. фан. докт. (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2022. – 85-86.
6. Патсис М. Ассоциативное поле как инструмент анализа значения слова: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2005 // <http://www.dslib.net/jazyko-znanie/associativnoe-pole-kak-instrument-analiza-znachenija-slova-na-materiale-grecheskogo.html>
7. **Российский гуманитарный энциклопедический словарь** // <https://1597.slovaronline.com/842-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE>
8. Тарасов Е. Ф. Языковое сознание // Вопросы психолингвистики. – 2004. – № 2. – С. 38. (– С. 34–47.)
9. Уфимцева Н. В. Русские: Опыт еще одного самопознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. Сб. науч. труд. Рос. акад. наук. Ин-т языкознания. – М.: Ин-т языкознания РАН, 1996. – С. 140. (– С. 139-162)
10. Щур Г. С. Теория поля в лингвистике. – М.: Наука, 1974. – С. 90.

Til va adabiyot.uz

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
 SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

Tahrir hay'ati:

Nizomiddin Mahmudov
 Yorqinjon Odilov
 Jabbor Eshonqulov
 Baxtiyor Daniyarov
 Abdurahim Nosirov
 To'liqin Saydaliyev
 Barno Buranova
 Zulxumor Mirzayeva
 Qozoqboy Yo'ldoshev
 Bahodir Jovliyev
 Salima Jumayeva
 Qayum Baymirov
 Manzar Abdulkayrov
 Alijon Safarov
 Husniddin Norqulov
 Odiljon Boynazarov
 Madina Nuriddinova
 Latifa Xudayqulova
 Barno Kadirova
 Nargiza Mirzayeva
 Guli Shukurova
 Yuldosh Raxmatov
 Ramziddin Abdusatorov
 Feruza Manukan
 Gulchexra Keldiyorova
 Gulsanam Xolikulova
 Komiljon Qarshiyev
 Svetlana Umirova
 Xolmo'min Fayzullayev
 Nilufar Namazova
 Dilbar Niyazova
 Sayyora Halimova
 Shaxnoza Yunusova
 Nigoraxon Ro'zibayeva
 Tadjixon Sabitova

Axborot hamkorimiz:

Bosh muharrir

Nargiza BERDIYEVA

Muharrirlar:

Bibimaryam RAHMONOVA
 Shabnam G'ANIYEVA
 Bonu DO'SMATOVA

Sahifalovchi:

Mahliyo ABDUQODIROVA

Tahririyat manzili:

100038, Toshkent shahri
 Navoiy ko'chasi 30-uy.
 Telefon: (90) 322-87-16.

e-mail: tilvaadabiyotuz@gmail.com

Ilmiy-metodik elektron jurnal

M U N D A R I J A

Dolzarb mavzu

Salimaxon Mirzayeva. Navoiy bilan Bobur hayoti va ijodidagi mushtarak xususiyatlar.....3
Doniyorbek Rustamov. Milliy til muammolariga munosabati.....5
Gulbaxar Saparova. Kiberterrorizmga qarshi kurashning ijtimoiy-ma'naviy xususiyatlari.....8
Shermatilla Yusupov. Milliy adabiyotning rivojlanish dinamikasida milliy manfaatning ifodalanishi.....11
Дилдархан Хашимова. О функциональных и информационно-дидактических возможностях мультимедиа в формировании коммуникативной компетенции студентов-юристов при обучении русскому языку.....13
Гульчехра Давлятова, Зарина Аманова. Исследование культурно исторической феноменологии русских и узбекских символов и знаков в современном информационном пространстве.....17

Tilshunoslik

Zulxumor Xolmanova. O'zbek tili lug'at tarkibini ichki imkoniyatlar asosida boyitish omillari.....19
Maxbuba Axatova. Duradgorlik/duradgorchilik variantining nutqda qo'llanilishi masalasi.....23
Botir Tajiboyev. Ayrin va atala leksemalarining assotsiativ maydondagi tahlili.....25
Nafisa Musayeva. O'zbek bolalar kvazialogida nutqiy aktning ifodalanishi.....28
Nargiza Ahmedova. O'zbek tilida assotsiativ maydon birliklari tavsifi.....32
Nilufar Muminova. "Temurnoma"

asaridagi antroponimik birliklar.....34
Mehriniso Rizoyeva. Mifologik personajlarning zoomorf shakldan antropomorf ko'rinishga o'tishi.....37
Jahongir Ismailov. Tilshunoslikda matn va uning tadqiqiga aloqador hodisalar.....39
Ra'no Uzoqboyeva. Tilshunoslikda o'zlashmalar: morfofonemik va semantik o'zgarishlarning lingvistik va ijtimoiy tahlili.....42
Ёркиной Алтмишева. К вопросу перевода религиозной лексики в Узбекистане.....44

Adabiyotshunoslik

Tadjixon Sabitova. Folklor asarlarini o'qitishning pedagogik-psixologik va janriy xususiyatlari.....48
Normuhammad Ubaydullayev. Biografik asarlarning tarixiy ildizlari.....50
Shoiraxon Toshxo'jayeva. Erkin A'zam asarlarida ellipsis.....53
Ne'mat Kushvaktov, Jo'rabek Raximboev. Muhammad Yusuf she'riyatida tarbiya imkoniyatlari.....55
Go'zal Himmatova. Qo'chqor Norqobil nasrida shaxs talqini.....57
Naima Keldiyorova. Azim Suyun dostonlarida vatanparvarlik g'oyalarining aks etishi.....59
Xurshida Rahmonova. O'zbek adabiyotshunosligida nasriy asarlar badiiyatiga xos tamoyillar xususida.....62
Raxima Sharipova. Hozirgi o'zbek lirikasida tabiat ramzlari (qor tasvirining berilishi).....67
Shoira Isayeva. The tragedy of the period in the stories of Abdulla Kakhhor.....69
Nodira Khayrullaeva. Differences and common aspects of naturalism and

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 338/6-sonli qarori bilan Filologiya, Pedagogika hamda Psixologiya fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari (PhD, DSc) asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrdir. <https://oak.uz/pages/4802>